

Analisis Enterprise Wireless Local Area Network (Wlan) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Sumatera Selatan

Said Usman*¹,

¹Sistem Komputer, Universitas Sriwijaya, Indonesia

Penulis Korespondensi: Said Usman (saidusman@gmail.com)

ABSTRAK

Perkembangan teknologi jaringan nirkabel telah mendorong instansi pemerintah untuk menerapkan sistem jaringan yang lebih fleksibel dan efisien. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan telah mengimplementasikan Enterprise Wireless Local Area Network (WLAN) guna mendukung kegiatan operasional harian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja dan keamanan jaringan WLAN yang digunakan, serta mengidentifikasi kendala teknis yang dihadapi. Metode yang digunakan meliputi observasi langsung, wawancara, dan pengujian menggunakan perangkat lunak analisis jaringan. Hasil analisis menunjukkan bahwa infrastruktur WLAN sudah cukup memadai namun masih terdapat beberapa kendala seperti interferensi sinyal, coverage area yang terbatas, dan isu keamanan terkait autentikasi pengguna. Berdasarkan temuan ini, disarankan untuk melakukan optimalisasi pada konfigurasi Access Point serta peningkatan sistem keamanan jaringan.

KATA KUNCI: WLAN, Enterprise Network, Jaringan Nirkabel, Analisis Jaringan, Keamanan Jaringan

ABSTRACT

The advancement of wireless network technology has encouraged government agencies to implement more flexible and efficient network systems. The Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of South Sumatra Province has implemented an Enterprise Wireless Local Area Network (WLAN) to support its daily operations. This study aims to analyze the performance and security of the implemented WLAN and identify any technical challenges encountered. The methods used include direct observation, interviews, and testing with network analysis software. The analysis results indicate that while the WLAN infrastructure is generally adequate, there are several issues such as signal interference, limited coverage area, and security concerns related to user authentication. Based on these findings, it is recommended to optimize Access Point configurations and enhance the network security system.

KEYWORDS: WLAN, Enterprise Network, Wireless Network, Network Analysis, Network Security

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah mendorong instansi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan guna menunjang efisiensi dan efektivitas layanan publik. Salah satu infrastruktur penting yang menunjang operasional instansi pemerintah adalah jaringan Wireless Local Area Network (WLAN), yang memungkinkan perangkat dapat terhubung ke internet atau jaringan internal tanpa menggunakan kabel fisik. Dalam konteks instansi pemerintahan, keandalan dan keamanan jaringan WLAN sangat penting, mengingat tingginya lalu lintas data dan kebutuhan akses informasi secara cepat dan real time [1].

Pemilihan penyedia layanan jaringan berbasis enterprise menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi stabilitas dan kecepatan koneksi internet. Hal ini terutama penting pada instansi pemerintah yang sering melakukan pengiriman data atau berkas antar instansi secara elektronik. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan, sebagai institusi yang mengelola

informasi keuangan dan aset daerah, telah memilih Enterprise ITN (Indonesia Trans Network) sebagai penyedia layanan internet. ITN sendiri merupakan penyedia layanan jaringan yang berpusat di Lampung dan telah menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga, termasuk lembaga pemerintahan. Penggunaan WLAN berbasis enterprise di lingkungan BPKAD bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas akses data bagi pegawai, efisiensi pekerjaan, serta mendukung komunikasi antar bagian yang tersebar dalam satuan kerja yang berbeda. Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, sistem ini juga berpotensi mengalami berbagai kendala teknis seperti interferensi sinyal, jangkauan sinyal yang terbatas, serta isu-isu keamanan yang terkait dengan proses autentikasi dan akses jaringan [2]. Oleh karena itu, diperlukan sebuah analisis yang komprehensif untuk mengevaluasi performa WLAN yang digunakan serta sejauh mana sistem jaringan tersebut mendukung kebutuhan kerja di lingkungan BPKAD.

Melalui kerja praktek ini, penulis melakukan analisis terhadap performa dan keamanan jaringan WLAN di BPKAD Provinsi Sumatera Selatan, serta memberikan masukan terhadap upaya optimalisasi jaringan agar dapat mendukung kinerja organisasi secara maksimal.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Wireless Local Area Network (WLAN) merupakan salah satu bentuk jaringan komputer yang mengandalkan koneksi nirkabel untuk menghubungkan perangkat ke dalam suatu jaringan lokal. Teknologi ini banyak digunakan di lingkungan enterprise karena fleksibilitasnya dalam instalasi dan mobilitas pengguna yang tinggi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati dan Kusuma, dijelaskan bahwa WLAN dapat meningkatkan produktivitas kerja pegawai, khususnya pada lingkungan instansi pemerintahan yang membutuhkan akses data secara cepat [3]. Keandalan jaringan WLAN sangat ditentukan oleh konfigurasi perangkat keras seperti Access Point (AP), jumlah client yang terhubung, serta interferensi sinyal dari perangkat lain. Menurut penelitian oleh Gunawan dan Hartono, kapasitas dan performa jaringan WLAN dapat menurun drastis jika perencanaan topologi tidak dilakukan secara matang, termasuk dalam hal penempatan AP dan manajemen kanal [4]. Oleh karena itu, desain jaringan yang optimal sangat penting agar layanan tetap stabil dan berkualitas.

Dalam konteks keamanan jaringan WLAN, pendekatan enterprise biasanya mengimplementasikan metode autentikasi yang lebih ketat dibanding jaringan publik. Penggunaan protokol seperti WPA2-Enterprise dan sistem otentikasi berbasis RADIUS menjadi standar umum dalam jaringan enterprise modern [5]. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang terverifikasi yang dapat mengakses jaringan, sehingga dapat mencegah kebocoran data dan akses tidak sah. Selain aspek teknis, pemilihan penyedia layanan jaringan juga berperan penting dalam menentukan kualitas layanan WLAN secara keseluruhan. Sebuah studi oleh Widodo dan Santosa menunjukkan bahwa kualitas layanan (Quality of Service) dari penyedia internet memiliki pengaruh langsung terhadap stabilitas jaringan internal di organisasi, terutama dalam hal latency, packet loss, dan uptime koneksi [6]. Dengan memahami konsep dasar WLAN, faktor-faktor teknis yang memengaruhinya, serta standar keamanan yang digunakan, maka analisis yang dilakukan pada implementasi WLAN di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumatera Selatan akan lebih terarah dan berdasar.

3. METODELOGI PENELITIAN

Pelaksanaan kerja praktek ini dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis guna memperoleh data dan informasi yang akurat dalam menganalisis performa dan keamanan jaringan **Enterprise WLAN** yang digunakan oleh **Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan**. Adapun tahapan-tahapan metodologi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Studi Literatur
Pada tahap awal, dilakukan pencarian dan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan konsep dasar jaringan WLAN, topologi jaringan enterprise, metode pengukuran performa jaringan, serta sistem keamanan jaringan nirkabel. Literatur yang digunakan berasal dari jurnal ilmiah, buku teks, laporan penelitian, dan artikel teknologi informasi terbaru.
2. Observasi Lapangan
Observasi dilakukan langsung di lingkungan kantor BPKAD Sumatera Selatan untuk mengidentifikasi struktur dan konfigurasi jaringan yang telah terpasang. Observasi mencakup:
 - Jumlah dan posisi Access Point (AP)
 - Area cakupan sinyal WLAN

- Perangkat pengguna (client)
 - Infrastruktur pendukung (switch, router, server)
3. Wawancara
Wawancara dilakukan dengan staf teknis dan bagian IT internal BPKAD untuk memperoleh informasi tentang:
- Riwayat penggunaan dan kendala jaringan
 - Kebijakan keamanan jaringan
 - Pemeliharaan jaringan secara berkala
 - Alasan pemilihan penyedia layanan Enterprise
4. Pengumpulan dan Pengujian Data
Dilakukan pengujian performa jaringan WLAN menggunakan software pendukung, antara lain:
- **Wireshark** untuk analisis lalu lintas dan paket data
 - **NetSpot / Ekahau / inSSIDer** untuk pemetaan kekuatan sinyal dan interferensi
 - **Speedtest / iPerf** untuk pengukuran kecepatan transfer data dan latensi
- Pengujian ini dilakukan di beberapa titik strategis di dalam gedung untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kondisi jaringan.
5. Analisis Data
Data yang telah dikumpulkan dianalisis untuk mengevaluasi:
- Kualitas sinyal dan jangkauan WLAN
 - Kecepatan koneksi dan stabilitas jaringan
 - Potensi interferensi atau gangguan sinyal
 - Mekanisme keamanan dan autentikasi pengguna
- Hasil analisis dibandingkan dengan standar teknis dan best practice jaringan WLAN enterprise.
6. Penyusunan Laporan dan Rekomendasi
Tahap akhir berupa penyusunan laporan kerja praktek yang berisi hasil observasi, analisis, serta rekomendasi perbaikan atau pengembangan jaringan WLAN yang dapat diterapkan oleh pihak BPKAD untuk meningkatkan kualitas jaringan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kerja praktek di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan telah menghasilkan sejumlah temuan terkait performa dan konfigurasi jaringan WLAN berbasis enterprise yang digunakan. Hasil analisis dibagi ke dalam beberapa aspek berikut:

1. Infrastruktur dan Topologi Jaringan WLAN

Berdasarkan observasi dan wawancara, jaringan WLAN di BPKAD menggunakan infrastruktur berbasis enterprise dengan dukungan dari penyedia layanan Indonesia Trans Network (ITN) yang berpusat di Lampung. Struktur jaringan terdiri dari beberapa Access Point (AP) yang terhubung melalui switch ke jaringan lokal dan gateway internet. Berikut temuan yang diperoleh:

- Terdapat lebih dari 4 Access Point yang tersebar di berbagai ruangan.
- Sebagian AP menggunakan teknologi dual-band (2.4 GHz dan 5 GHz).
- Jaringan WLAN dikonfigurasi dengan sistem SSID terpusat untuk memudahkan akses pengguna internal.

Namun, hasil pemetaan menunjukkan adanya area yang mengalami low signal coverage, khususnya di bagian sudut gedung dan area dengan pembatas ruangan tebal (tembok beton).

Gambar 4.1. Ruang Ruang Rapat

Gambar 4.2. Ruang Anggaran

Gambar 4.3. Ruang Pembendaharaan

Gambar 4.4. Ruang Asset

2. Performa Jaringan WLAN

Pengujian performa dilakukan menggunakan tools seperti Speedtest, NetSpot, dan Wireshark. Hasil pengujian menunjukkan:

- Kecepatan unduh (download) rata-rata: 10–25 Mbps
- Kecepatan unggah (upload) rata-rata: 12–25 Mbps
- Latency (ping) rata-rata: 10–35 ms

Meskipun secara umum koneksi stabil, terdapat penurunan performa pada jam sibuk (09.00–11.00 WIB dan 13.00–15.00 WIB), kemungkinan akibat kepadatan pengguna dan beban jaringan.

Gambar 4.5. Kecepatan akses WLAN

3. Keamanan Jaringan

Dari hasil wawancara dengan teknisi internal dan pengamatan konfigurasi: Belum diterapkan sistem isolasi client, sehingga semua perangkat pada WLAN berada dalam satu subnet tanpa pembatasan akses langsung antar perangkat. Hal ini menimbulkan potensi celah keamanan, terutama jika terdapat perangkat asing yang berhasil terhubung ke jaringan.

4. Permasalahan dan Kendala

Beberapa permasalahan yang ditemukan selama pengamatan antara lain:

- Dead spot di area tertentu akibat penempatan AP yang tidak merata.
- Interferensi sinyal, terutama pada frekuensi 2.4 GHz, akibat banyaknya perangkat nirkabel lain di lingkungan kantor.
- Manajemen bandwidth belum optimal, sehingga beberapa pengguna mengakses bandwidth secara berlebih tanpa kontrol QoS (Quality of Service).

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kerja praktek yang telah dilaksanakan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Infrastruktur jaringan WLAN yang digunakan telah menerapkan konsep jaringan enterprise dengan dukungan dari penyedia layanan Enterprise ITN (Indonesia Trans Network). Hal ini menunjukkan komitmen BPKAD dalam menyediakan akses jaringan yang handal bagi kebutuhan operasional internal.
2. Topologi jaringan WLAN telah mencakup sebagian besar area kerja, namun masih ditemukan beberapa titik dengan kekuatan sinyal yang lemah (dead zone) serta gangguan interferensi dari perangkat lain, terutama di area dengan banyak pengguna aktif.
3. Performa jaringan WLAN secara umum cukup baik, dengan kecepatan akses dan stabilitas koneksi yang mendukung kegiatan harian seperti pengiriman data antar instansi, akses aplikasi internal, dan komunikasi antardivisi.
4. Dari sisi keamanan, sistem autentikasi sudah menerapkan metode login internal, namun belum sepenuhnya menggunakan standar keamanan enterprise seperti WPA2-Enterprise dengan server RADIUS, sehingga masih terdapat potensi risiko akses tidak sah.
5. Berdasarkan hasil analisis, diperlukan beberapa rekomendasi perbaikan, seperti penambahan Access Point di area dengan sinyal lemah, penyesuaian kanal untuk mengurangi interferensi, serta implementasi sistem keamanan jaringan yang lebih kuat dan terstandarisasi.

Dengan adanya analisis ini, diharapkan BPKAD dapat melakukan optimalisasi jaringan WLAN secara berkelanjutan agar pelayanan publik dan kinerja internal instansi semakin efisien dan aman.

REFERENSI

- [1] A. Putra and R. Ramadhan, "Analisis Kinerja Wireless Local Area Network (WLAN) di Lingkungan Instansi Pemerintah," *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, vol. 8, no. 2, pp. 134–141, 2020.
- [2] F. Sutanto and D. Sari, "Manajemen Jaringan Nirkabel pada Instansi Pemerintah Berbasis Enterprise Network," *Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi*, vol. 9, no. 1, pp. 45–53, 2021.
- [3] N. Nurhayati and A. Kusuma, "Pemanfaatan Jaringan WLAN pada Instansi Pemerintah: Studi Kasus di Dinas Kominfo," *Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer*, vol. 6, no. 1, pp. 22–28, 2019.
- [4] H. Gunawan and B. Hartono, "Analisis Performa Jaringan WLAN pada Lingkungan Perkantoran Menggunakan Metode Site Survey," *Jurnal INFOKOM*, vol. 7, no. 2, pp. 101–108, 2021.
- [5] R. Siregar, "Keamanan Jaringan WLAN dengan Implementasi WPA2-Enterprise dan RADIUS Server," *Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika (JIKI)*, vol. 5, no. 3, pp. 87–94, 2020.
- [6] A. Widodo and I. Santosa, "Evaluasi Kualitas Layanan Internet pada Lingkungan Kantor Pemerintahan Menggunakan Metode QoS," *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*, vol. 4, no. 2, pp. 56–63, 2021.